

योगिक ग्रन्थों में कुण्डलिनी शक्ति का विवेचन

अर्चना शर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर, योग विज्ञान विभाग
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय, विश्वविद्यालय, चित्रकूट

Received : 11/02/2021

1st BPR : 22/02/2021

2nd BPR : 11/03/2021

Accepted : 20/03/2021

Abstract

कुण्डलिनी जागरण के महत्व योगशास्त्रों में जितनी चर्चा हुई है उतनी और किसी साधना के सम्बन्ध में सार्वभौम स्तर पर नहीं मिलती। उसके विधानों और विवरणों में तो थोड़ा बहुत अन्तर है, पर यह मान्यता सर्वविदित है किन्तु आन्तरिक आत्मिक शक्तियों को प्रसुप्ति से जागृति में बदलने-जागृत को प्रचण्ड बनाने में कुण्डलिनी जागरण प्रक्रिया से असाधारण सहायता मिलती है। मनुष्य के अन्दर छिपी हुई अलौकिक शक्ति को कुण्डलिनी कहा गया है। कुण्डलिनी वह दिव्य शक्ति है जिससे जगत में जीव की श्रृष्टि होती है। कुण्डलिनी सर्प की तरह साढ़े तीन फेरे लेकर मेरुदण्ड के सबसे निचले भाग में मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। मूलाधार में सुषुप्त पड़ी हुई कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत होकर सुषुम्ना में प्रवेश करती है तब यह शक्ति अपने स्पर्श से स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र तथा आज्ञा चक्र को जाग्रत करते हुए मस्तिष्क में स्थिति सहस्रार चक्र में पहुँचकर पूर्णता प्रदान करती है। इस क्रिया को पूर्ण कुण्डलिनी जागरण कहा जाता है।

Keywords: योग ग्रंथ, कुण्डलिनी शक्ति एवं जागरण।

प्रस्तावना

योग ग्रन्थों में कुण्डलिनी जागरण को विशेष महत्व दिया गया है। कुण्डलिनी मनुष्य के शरीर की अलौकिक संरचना है, जिसके अंदर ब्रह्माण्ड की समस्त शक्तियाँ समाहित हैं। अगर उचित शब्दों में कहे तो मनुष्य के अंदर ही सारा ब्रह्माण्ड समाया हुआ है। आज से हजारों साल पहले गुरु शिष्य परम्परा के अनुसार गुरु अपने शिष्यों की कुण्डलिनी शक्ति को योगाभ्यासों तथा शक्तिपात के माध्यम से जागृत किया करते थे और बाद में शिष्य अलौकिक शक्तियों का स्वामी बन कर समाज कल्याण तथा जनहित में इन शक्तियों का सदुपयोग किया करते थे।

कुण्डलिनी योग का वर्णन अनेक ग्रन्थों- योग वशिष्ठ, तेज बिहूनिषद्, योग चूड़ामणि, शिव पुराण, देवी भागवत, शाण्डिल्योपनिषद्, मुक्तिकोपनिषद्, हठयोग संहिता, कुलार्णव तन्त्र, योगिनी तन्त्र, घेरण्डसंहिता, कठ श्रुति ध्यान बिहूनिषद्, रुद्र- यामल तन्त्र, योग कुण्डलिनी उपनिषद् आदि ग्रन्थों में इस विद्या के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। फिर भी वह सर्वांगीण नहीं है। ग्रन्थों में इस गूढ़ विद्या पर प्रायः संक्षेप ही किये गये हैं। इस ढंग से नहीं लिखा गया है कि उस उल्लेख के सहारे कोई अजनबी व्यक्ति साधना करके सफलता प्राप्त कर सके। पात्रता युक्त अधिकारी साधक और अनुभवी सुयोग्य मार्गदर्शक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया गया है।

हठप्रदीपिका के अनुसार :

सशैलवनधानीणां यथाधारोऽहिनायकः।

सर्वेषां योगतन्त्राणां तथाधारो हि कुण्डली।।

सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली।

तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रन्थयोऽपि च।।

प्राणस्य शून्यपदवी तदा राजपथायते।

तदा चित्तं निरालम्बं तदा कालस्य वञ्चनम्।। (हठप्र० 3/1,2,3)

“जिस प्रकार सम्पूर्ण वनों सहित जितनी भूमि है, उसका आधार सर्पों का नायक (शेषनाग) है, उसी प्रकार समस्त योग साधनाओं का आधार भी कुण्डली ही है, जब गुरु की कृपा से सोयी हुई कुण्डली जागती है, तब सम्पूर्ण षट्चक्र और ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं। और उसी समय प्राण की शून्य पदवी (सुषुम्ना), राजपथ (सड़क) के समान हो जाती है, चित्त विषयों से रहित हो जाता है और मृत्यु का भय मिट जाता है।”

घेरण्ड संहिता के अनुसार :

मूलाधारे कुण्डलिनी भुजंगाकार रूपिणी।

जीवात्मा तिष्ठति तत्र प्रदीप कलिकाकृतिः।

बहुभाग्यवशाद्यस्य कुण्डली जागृता भवेत्।। (घेरण्ड संहिता 6/16/18)

मूलाधार चक्र में सर्पिणी आकार की कुण्डलिनी शक्ति है जो दीपक की लौ जैसी दीप्तिमान है। वहीं जीवात्मा का निवास है। हे चण्ड, जिसकी कुण्डलिनी शक्ति जागृत हो जाए उसे बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए।

‘घेरण्ड संहिता’ में कुण्डलिनी को ही आत्मशक्ति या दिव्य शक्ति परम देवता कहा गया है-

मूलाधारे आत्मशक्तिः कुण्डली परदेवता ।

शमिता भुजगाकारा, सार्धत्रिबलयान्विता ॥

अर्थात् मूलाधार (नाभि के पास) में परम देवी आत्मशक्ति कुण्डलिनी तीन बलय वाली सर्पिणी के समान कुण्डल मारकर सो रही है।

महाकुण्डलिनी प्रोक्तः परब्रह्म स्वरूपिणी ।

शब्दब्रह्ममयी देवी एकाऽनेकाक्षराकृतिः ॥

अर्थात् कुण्डलिनी शक्ति परम ब्रह्मा स्वरूपिणी, महादेवी, प्राण स्वरूपिणी तथा एक और अनेक अक्षरों के मण्डलों की आकृति में माला के समान जुड़ी हुई बतायी जाती है।

कन्दोर्ध्व कुण्डली शक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम् ।

बन्धनाय च मूढानां यस्तां वेति से योगिवित् ॥

अर्थात् कन्द के ऊपर कुण्डलिनी शक्ति अवस्थित है। यह कुण्डलिनी शक्ति सोई हुई अवस्था में होती है। [ॐ] कुण्डलिनी शक्ति के द्वारा ही योगिजनों को मोक्ष प्राप्त होता है। सुख के बन्धन का कारण भी कुण्डलिनी है। जो कुण्डलिनी शक्ति को अनुभव पूर्ण रूप से कर पाता है, वही सच्चा योगी होता है।

शिव संहिता के अनुसार :

सुप्ता नागोमाह्वेष सफुरन्ती प्रभावा स्वया ।

अहिवत् संधि संस्थाना वागदेवी बीज संज्ञका ।

ज्ञेया शक्तित्रयं विष्णोर्निभा स्वर्ण भास्करा ॥ शिव संहिता

यह कुण्डलिनी शक्ति सुप्त सर्पिणी के समान है। वही स्फुरणा, गति, ज्योति एवं वाक् है। यह विष्णु शक्ति है। स्वर्णिम सूर्य के समान दीप्तिवान है।

उपनिषदों के अनुसार :

उपनिषद् में कुण्डलिनी शक्ति के स्वरूप का वर्णन-

मूलाधारस्य वहवयात्म तेजोमध्ये व्यवस्थिता ।

जीवशक्तिः कुण्डलाख्या प्राणाकारण तैजसी ॥

अर्थात् कुण्डलिनी मूलाधार चक्र में स्थित आत्माग्नी तेज के मध्य में स्थित है। वह जीव ही जीवनी शक्ति है। तेज और प्राणाकार है।

त्रिशिखब्राह्मणोपनिषद् के अनुसार : योगाभ्यास द्वारा प्राण वायु तथा अग्नि से प्रदीप्त यह महासती कुण्डलिनी ऊपर उठकर हृदयाकाश में पहुँचती है और वहाँ अत्यन्त प्रकाशपूर्ण नाग के रूप में स्फुरित होती है।

ध्यानबिन्दूपनिषद् के अनुसार : जिस मार्ग से ब्रह्मस्थान तक सुगमता से जाया जा सकता है, उस मार्ग का द्वार परमेश्वरी कुण्डलिनी अपने मुँह से ढक्की सोयी हुई है। अग्नि तथा मन प्रेरित प्राणवायु के सम्मिलित योग से वह जागृत होती है और जैसे सुई के साथ धागा जाता है, उसी प्रकार प्राणवायु के साथ वह कुण्डलिनी सुषुम्ना पथ के ऊपर जाती है। जैसे कुँड़ी से हठात् द्वार खोल दिया जाता है, वैसे ही योगी कुण्डलिनी शक्ति से मोक्षद्वार को भेदते हैं।

योगकुण्डल्युपनिषद् के अनुसार : अग्नि और प्राणवायु दोनों के आघात से सुप्ता कुण्डलिनी जाग पड़ता है और ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि, रुद्रग्रन्थि तथा षट्चक्र का भेदन करती हुई सहस्रार कमल में जा पहुँचती है। वहाँ स्थित शक्ति शिव के साथ मिलकर आनन्द की स्थिति में निवास करती है। वही श्रेष्ठ परा स्थिति है यही मोक्ष का कारण है।

योग कुण्डल्युपनिषद् के अनुसार : प्राण और अपान के सघर्ष से महाअग्नि दीप्तिवान होती है और कुण्डलिनी जगती है। प्राणवायु में तीव्रता आने से अग्नि भी तीव्र होती जाती है और अपना क्षेत्र विस्तार करती है।

योग वशिष्ठ के अनुसार :

संवित्तिः सेव यात्यङ्ग रसाद्यन्तं यथाक्रमम् ।

रसेनापूर्णतामेति तंत्रीभार इवाम्बुना ॥

रसपूर्णा यमाकारं भावयत्याशु तत्तथा ।

धत्ते चित्रकृतो बुद्धो रेखा राम यथा कृतिम् ॥ योग वशिष्ठ

यह कुण्डलिनी शक्ति रस भावना से ओत प्रोत है। उसके जागृत होने पर मनुष्य रस भावनाओं से ऐसे भर जाता है जैसे पानी भरने से चमड़े का चरस। यह रसिकता अनेक कलाओं के रूप में विकसित होते हुए जीवन को रसासिक्त बना देती है।

कुण्डलिनी शक्ति और पाश्चात्य विद्वानों का मत-

पाश्चात्य मनीषी 'कुण्डलिनी शक्ति' को 'सर्पेण्ट पावर' के नाम से अभिहित करते हैं। उनके मत से यह सर्पाकार कुण्डलिनी शरीर की अदम्य ऊर्जा शक्ति है।

- **आर्थर अवेलेन** ने अपनी पुस्तक 'दि सर्पेण्ट पावर' में लिखा है- 'कुण्डलिनी एक सञ्ज्ञीत शक्ति है। यह व्यक्ति-शरीर में उस विश्व-महाशक्ति की प्रतिनिधि है, जो विश्व को उत्पन्न एवं चरित्रण करती है'।
- **सर जान कुडरफ** ने डॉ. रेले के 'दि मिस्टीरियस कुण्डलिनी' नामक ग्रन्थ की भूमिका में लिखा है- 'कुण्डलिनी एक बोगस नर्व है, यह नहीं कहा जा सकता वास्तव में वह एक बड़ी सञ्ज्ञीत शक्ति है।' वे अपने 'शक्ति और शाक्त' नामक ग्रन्थ में लिखते हैं, 'शक्ति दो रूप धारण करती है— एक स्थिर अथवा सञ्ज्ञीत (कुण्डलिनी) और दूसरा कर्तव्यशील जैसे प्राण।
- **मैडम ब्लैवेट्स** की ने अपनी पुस्तक- 'दि वायेस ऑफ दि सांक्रिन्स' में लिखा है 'कुण्डलिनी सर्पाकार अथवा वलयान्विता शक्ति है। यह सुषुम्ना के भीतर ध्वनि तरंगों की भाँति छल्लेदार सर्किल बनाती हुई बहती है तथा योगाभ्यासी के शरीर में विभिन्न चक्रों को पार करती हुई क्रमशः 'सहस्रार' की ओर बढ़ती हुई उसमें प्रचण्ड शक्ति का सञ्चार करती है। वस्तुतः यह एक वैद्युतिक अग्निमय गुप्त शक्ति है - 'संक्रिती गति प्रकाश की गति से भी अधिक तीव्र है'।
- **मिस्टर हडसन** के अनुसार- 'मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर के प्रमुख अङ्गों से सम्बद्ध चक्राकार घूमने वाले 6 शक्ति केन्द्र हैं। उन्हीं में गुदा द्वार तथा जननेन्द्रिय के बीच एक 'बेसिक फोर्स सेण्टर' है जिसके अन्तराल में सर्पाकार अग्नि रहती है। यही कुण्डलिनी शक्ति है। यह सुषुम्ना के मध्य में होकर ऊपर की ओर जाती है तथा एक-एक चक्र को जगाती हुई चलती है, जिससे वे खुल जाते हैं। उस समय व्यक्ति को अनोखी अनुभूतियाँ होती हैं और वह अपने भीतर प्रचण्ड शक्ति और अपरिमित आनन्द का अनुभव करता है। 'संक्रिती स्रोतस्थ शक्ति प्रवाह के उदात्तीकरण का नाम ही कुण्डलिनी शक्ति का प्रजागरण है'।

कुण्डलिनी शक्ति और भारतीय मनीषियों का मत-

- **स्वामी विवेकानन्द** अपनी पुस्तक 'राजयोग' में लिखते हैं - 'जिस केन्द्र में सब जीव मनोभाव सञ्ज्ञीत रहते हैं उसे मूलाधार चक्र कहा जाता है तथा कर्मों की जो शक्ति कुण्डलिनी रहती है वही कुण्डलिनी कही जाती है, 'संक्रिती शक्ति अपार है।'
- **परम सन्त ज्ञानेश्वर जी महाराज** ने 'ज्ञानेश्वरी' नामक अपने गीता भाष्य के छठे अध्याय में समझाते हुए लिखा है कि - 'हम जिस रहस्य का वर्णन कर रहे हैं, वह गीता में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, यह नाथ-पन्थ का रहस्य है, परन्तु 'संक्रिती' विषय में मर्मज्ञों के लिए यह रहस्य प्रकट किया जा रहा है कि जिस प्रकार कुमकुम्भी में नहलाया हुआ बालक अपनी देह की गिडुली बनाकर सोता है, उसी प्रकार कुण्डलिनी अपनी देह को साढ़े तीन लपेटों में सिमेटकर नीचे की ओर मुँह किए नागिन-सी सोई रहती है। जब कोई योगी उसे जगाता है तो जीव स्वयं 'संक्रिती' निज रूप को पाकर आनन्दित हो जाता है।'

'परमार्थ साधन' ग्रन्थ में कुण्डलिनी-योग ही एक ऐसा साधन बताया गया है। जिससे सूक्ष्म के साथ साधक के स्थूल शरीर का भी ज्ञान होता है तथा उसे आध्यात्मिक लाभ के साथ ही भौतिक-लाभ भी प्राप्त होते हैं।

कुण्डलिनी के जागरण की स्थिति का वर्णन करते हुए श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज आगे कहते हैं। 'कुण्डलिनी' जब जागती है तब बड़े वेग के साथ झटका देकर ऊपर की ओर अपना मुँह फैलाती है, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह बहुत दिनों की भूखी हो और अब जगने के साथ ही वह खाने के लिए अधीर हो उठी है। वह अपने स्थान से नहीं हटती, परन्तु शरीर में पृथ्वी तथा जल के जो भाग हैं, उन सबको चट कर जाती है। उदाहरणार्थ हथेलियों और पैरों के तलुवों का शोधन करके उनका रक्त, माँस आदि खाकर ऊपर के भागों को भेदती है तथा अङ्गप्रत्यङ्गों की सन्धियों को छान डालती है। नखों का सत्त्व भी निकाल लेती है। त्वचा को धोकर तथा पौँछकर स्वच्छ करती है और उसे अस्थि पङ्क्ति से सटाए रखती है। पृथ्वी और जल-जिं भूतों को खा चुकने पर वह पूर्णतया तृप्त होती है और तब शान्त होकर सुषुम्ना के समीप रहती है। तब तृप्तिजन्य समाधान प्राप्त होने से उसके मुख से जो गरल निकलता है, उसी गरलरूप अमृत को पाकर प्राणवायु जीता है।

कुण्डलिनी के सुषुम्ना में प्रवेश करने पर ऊपर की ओर जो चन्द्रामृत कुण्डलिनी के मुख में गिरता है। कुण्डलिनी द्वारा वह रस सर्वांग में भर जाता है और प्राणवायु जहाँ का तहाँ स्थिर हो जाता है। उस समय शरीर पर त्वचा की जो सूखी-सी पपड़ी रहती है वह भूसे की तरह निकल जाती है। तब शरीर की कान्ति केशर के रङ्गी अथवा रत्न रूप-बीज के कोपल-सी दिखती है और ऐसा लगता है जैसे - सायङ्काल के आकाश से लाल रङ्गी लाली निकाल कर उससे वह शरीर बनाया गया हो। जब कुण्डलिनी चन्द्रामृत पान करती है, तब ऐसी देह-कान्ति होती है और तब उस देह से यमराज भी काँपते हैं। उस योगी की देह का प्रत्येक अङ्गनया और कान्तिमय बन जाता है, यहीं उसे लघिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। पृथ्वी और जल के अङ्गन रहने के कारण ऐसे योगी का शरीर वायु जैसा हल्का हो जाता है। तब वह सागर पार की वस्तु को देखने, स्वर्ग में होने वाले विचारों को सुनने तथा चींटी के मन की बात को भी जान लेने में पूर्णतः समर्थ हो जाता है। वह वायुरूप घोड़े पर सवार होकर पैरों को बिना भिगोए जल पर चलने में समर्थ होता है, ऐसी अनेक सिद्धियाँ उसे प्राप्त होती हैं।

निष्कर्ष

कुण्डलिनी के आध्यात्मिक लाभ की अभिव्यक्ति शब्दों में तो नहीं की जा सकती, हॉ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कुण्डलिनी शक्ति जागरण के पश्चात् एक पूर्ण आनन्द की स्थिति होती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। मन में पूर्ण संतोष, पूर्णशांति व परमसुख होता है। ऐसे साधक के पास बैठने से दूसरे व्यक्ति

को भी शांति अनुभूति होती है। ऐसे योगी पुरुष के पास बैठने से दूसरे विकारी पुरुष के भी विकार शांत होने लगते हैं तथा योग व भगवान के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ते हैं।

जब तक 'कुण्डलिनी-शक्ति' शरीर में सोई रहती है, तब तक मनुष्य परिस्थितियों का दास बना हुआ, पशु-तुल्य निकृष्ट कोटि के आचरण करता है और उसमें सदगुणों का समुचित विकास नहीं हो पाता, परन्तु जब 'कुण्डलिनी शक्ति' जाग जाती है तो मनुष्य समस्त सदगुणों का भण्डार तथा ईश्वर-तुल्य हो जाता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी इस सुप्त आत्मशक्ति को चैतन्य तथा गतिशील बनाने का प्रयत्न करे। व्यक्ति के अन्दर कुण्डलिनी चक्र का जागरण होने से व्यक्ति में अत्यंत शक्ति का विकास होता है। कुण्डलिनी शक्ति के जागरण से ही मनुष्य में विशेष व्यक्तित्व का विकास होता है।

सन्दर्भ सूची

1. हठप्रदीपिका (स्वात्माराम-कृत), संस्करणकर्ता - स्वामी दिगम्बरजी, डॉ. पीताम्बर झा, प्रकाशक - कैवलधाम, पुणे, महाराष्ट्र।
2. घेरण्ड संहिता (महर्षि घेरण्ड की योग शिक्षा पर भाष्य), लेखक - स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती, प्रकाशक - योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार, भारत।
3. कुण्डलिनी जागरण : लेखक : डॉ० चमन लाल गौतम, प्रकाशक : संस्कृति संस्थान, खाजा कुतुब (वेदनगर), बरेली (उ०प्र०), संस्करण : सन् 1991।
4. कुण्डलिनी महाशक्ति के रहस्य : लेखक : चंदर मोहन, प्रकाशक : मनोज पॉकेट बुक्स, 761, मेन रोड, बुराड़ी, दिल्ली-110084।
5. चमत्कारी कुण्डलिनी शक्ति एवं ध्यान योग : लेखक : सी० एम० श्रीवास्तव, संवर्द्धक : काका हरिओउम्, प्रकाशक : मनोज पब्लिकेशन्स, 761, मेन रोड, बुराड़ी, दिल्ली-110084, संस्करण : 2003।
6. योगवासिष्ठ : लेखक : महर्षि वाल्मीकि, सम्पादक : वसुदेव लक्ष्मण शर्मा परसीकर, प्रकाशक : मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, संस्करण : प्रथम, 1918।
7. आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बन्ध (2003), सरस्वती स्वामी सत्यानन्द - योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार, भारत।
8. कुण्डलिनी योग, लेखक - डॉ राकेश गिरी, प्रकाशक - सत्यम् पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली - 110059।
9. कुण्डलिनी शक्ति : लेखक : अरूण कुमार शर्मा, प्रकाशक : चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी।
10. महर्षि पतंजलि कृत पातंजल योग सूत्र योग दर्शन, अनुवादक एवं व्याख्याकार - श्री नन्दलाल दशोरा, प्रकाशक - रणधीर प्रकाशन, हरिद्वार।
11. योगदर्शन, लेखक - परमहंस निरंजनानन्द, प्रकाशक - श्री पंचदशनाम परमहंस अलखवाड़ा, बिहार।
12. कुण्डलिनी महाशक्ति और उसकी संसिद्धि : लेखक : पं० श्रीराम शर्मा आचार्य, प्रकाशक - युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा।
13. पातंजल योग दर्शन, स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती (1999), योग निकेतन ट्रस्ट मुनि की रेति, ऋषिकेश।
14. कुण्डलिनी का जागरण - एक विखण्डन : लेखक : राकेश कुमार, प्रकाशक - रिगी पब्लिकेशन, 2017।
15. कुण्डलिनी शक्ति जागरण एवं षट्चक्र रहस्य, लेखक - प्रकाशानन्द जी महाराज, प्रकाशक - रणधीर प्रकाशन।
16. कुण्डलिनी शक्ति और जागरण, लेखक - योगीराज राकेश, प्रकाशक - डीपी बुक एस, ईश्वरपुरी, ओडियन सिनेमा मेरठ के पास।
17. चक्र एवं कुण्डलिनी, लेखक - रमेश चन्द्र शुक्ल, प्रकाशक - पुस्तक महल।
18. कुण्डलिनी शक्ति कैसे जागृत करें, लेखक - विवेक श्री कौशिक, प्रकाशक - पवन पॉकेट बुक्स।
19. योग के सिद्धान्त एवं अभ्यास, लेखक - डॉ० कालिदास जोशी एवं डॉ० गणेश शंकर।
20. योग एक परिचय, लेखक - सुरेन्द्र सिंह मिश्र, पी. डी. और बीना मिश्र, 1997, लखनऊ: सुलभ प्रकाशन।
21. दिव्य दर्शन कुण्डलिनी - योग योगीराज, ऑस्ट्रियन इण्डियन योग वेदान्त सोसायटी: वियना।
22. योग क्या करता है, लेखक - शैलेश कुमार मिश्रा, 2008, जयपुर: कैप्रीकॉर्न पब्लिशिंग हाऊस।
23. कुण्डलिनी योग, स्वामी सत्यानन्द सरस्वती - योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार, भारत।
24. कुण्डलिनी जीवन का रहस्य, स्वामी मुक्तानन्द, चित्तशक्ति पब्लिकेशन्स।

